

OQÍWSHÍLARDÍN QÁBİLETİN ERTE ANÍQLAW

Innovatsion texnologiyalar universiteti “Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim” kafedrası dotsent w.w.a, p.i.f.d, (PhD) Pirimbetov Baxit Allabaevich

Gilt sózler: Búgingi kúnde jámiyet rawajlanıwı menen jaslarıń qábiletin anıqlaw hám olarǵa sharayatlar jaratıw, rawajlanıw procesin tuwrı ańlawı, ózinshe sheshimge kele alıwı.

Ключевые слова: Сегодня, с развитием общества, выявление способностей молодежи, создание для них условий, правильное понимание процесса развития и умение самостоятельно принимать решения.

Key words: Today, with the development of society, identifying the abilities of young people, creating conditions for them, correctly understanding the development process, and the ability to make independent decisions.

Rezyume: Bul maqalada balalardıń qábiletin asırıwda rawajlanıw procesin anıqlaw bilimge qızıqtırıw usılları boyınsha maǵlıwmatlar keltirilgen.

Резюме: В данной статье представлена информация о методах выявления процесса развития в развитии способностей детей и стимулирования их интереса к знаниям.

Summary: This article provides information on methods for identifying the developmental process in the development of children's abilities and stimulating their interest in knowledge.

Qábiletli balalar – bul ulıwma yamasa arnawlı talantqa (muzıkaǵa, súwretshilkke, texnikaǵa hám.t.b) iye balalar. Hámмесinen burın kórimlik talantqa iye balalardı anıqlaw ańsat. Ilim tarawında matematikaǵa uqıptı tez anıqlawǵa boladı. Júdá erte aqılı jaǵınan rawajlanǵan balalardı vunderkind dep ataydı. Biraq balanıń júdá erte anıqlanǵan uqıpları keleshektegi talantınıń girewi bola almaydı. Balanıń ájáyıp uqıplarınıń belgileri jasına baylanıslı. Uqıptıń bahası tek testke ǵana tiykarlanbawı tiyis. Uqıptı anıqlaw hám rawajlandırıwǵa arnawlı mektepler (máselen: muzika, matematika mektepleri) fakultet sabaqlar, hár qıylı dógerekler,

studiyalar, olimpiadalar, kózdén ótkeriwler járdemlesedi. Bunday balalardı oqıtıw formaları olardıń múmkinshiliklerine sáykes keliwi kerek.

Qábiletlik – bul uqıplardıń óz betinshe úylesimi, ol jumıstıń tabıslı orınlanıwın táminleydi; bul ulıwma uqıpları, ol adamnıń keń múmkinshiliklerin kórsetsedi: bul aqıl potenciyaı yamasa intellekt, biliw uqıpları menen bilimge bolǵan uqıplardıń bir pútin jeke sıpatlaması: bul tábiyat inam etken uqıplardıń jıyındısı.

Hár qıylı adamlar menen kúndelikli turmısta ushırasqanda, bul adamlar bir – birinen óziniń uqıplılıǵı boyınsha ajıralatuǵının bayqaymız.

«Qábiletlik yamasa ziyreklik» termini turmısta keń qollanıladı. Ol zeyin túrinde rawajlanıw ushın organikalıq tiykarlarǵa iye boladı. uqıplar kóp qırlı boladı, olar hár túrli baǵdarda rawajlanıwı múmkin.

Uqıplardıń nesheden neshege ótiwin dálillew ushın áwladtaǵı ziyreklikti izertlew kerek. Biraq adamnıń uqıplılıǵı onıń násilliligin tikkeley funkciyası bolıp tabılmaydı. Násillikten kelip shıqqan hám keyin ala iyelegen uqıplar bir tutas birigin quraydı. Sonıń ushın adamnıń qandayda bir konkret psixologiyalıq qásiyetin tek násillike jatqarıw bolmaydı. Ekinshiden, násilden násilge psixikalıq qásiyetler emes, al olar rawajlanıwınıń organikalıq qásiyetleri ǵana ótiwi múmkin. Olar adamlardıń zeyinliligin belgilemeydi.

Biz qábiletliktiń násilden násilge ótiwi haqqında sóz etemiz. Bul túsiniklerdi ajaratáw zárúr.

Adamlar ózleriniń násilden ótken uqápları menen ǵana emes, al ózleriniń turmısta iyelegen uqıpları menen de anaǵurlım ózgeshelenedi.

Qábiletlik hár qıylı psixofizikalıq qásiyetler menen psixikalıq procesler tiykarında rawajlanadı. Ol – qoramalı sintetikalıq dúzilis, ol óziniń ishine bir qatar maǵlumatlardı qamtıp aladı.

Qábiletliktiń rawajlanıw barısında uqıp penen epshilik arasındaǵı dialektika anaǵurlım orın tutadı. Uqıplıq penen epshilik, álbette, bir nárese emes, biraq olar bir – biri menen tıǵız baylanıslı. Birinshiden, ilim – bilimlerdi iyelew belgili dárejede uqıplardıń bolatuǵının názerde tutadı, ekinshiden qandayda bir iske uqıplı qalıplestiriwdiń ózi onıń menen baylanıslı ilim – bilimlerdi iyelewdi názerde tutadı. Bul ilim – bilimler olardı adam iyelemegenge shekem onıń uqıplıǵı ushın sırtqı kórinis bolıp qaladı. Olardı iyelegennen keyin, olar sırttan iyelengen ilim – bilim bolıp qalmastan, jeke iyelikke aylanadı, sonıń menen birge uqıplardı rawajlandırıwǵa járdemlesedi. Máselen, belgili bilimler sisteması materiyasında ulıwmalastırıw, oylanıw usılların anıq ózlestirgen sayın adamda belgili epshilik toplanıp qalmastan, al belgili uqıplar da qalıpleseedi. Haqıyqıy bilimlendiriw procesi sıpatındaǵı oqıw ápiwayı shınıǵıwdan ózgeshelenedi: onda epshilik hám bilimler arqalı zeyinlik qalıpleseedi.

Qábiletli balalardı tańlaw 2 basqısha alıp barılıwı kerek.

Birinshi basqısha:

- topar oqıwshıların jaqsı bilgen, balalar húrmetine miyassar bolǵan oqıtıwshı yaqı psixolog oqıwshılar menen sáwbetke kirisedi:

- oqıwshılardıń qábiletleri hám qızıǵıwshılıqları boyınsha bir – birine bergen bahaları úyreniledi:

- ata – analardıń perzentleriniń qızıǵıwshılıǵı boyınsha pikirleri alınadı:

Bul maǵlıwmatlar arnawlı anketa hám sorawnamalar járdeminde alınadı (topar tapqırların tańlaw metodikası).

Soǵan tiykarlanıp topar quramındaǵı oqıwshılardıń qızıǵıwshılıq hám umtılıwları haqqındaǵı maǵlıwmatlar korrelyacion analizlenedi hám uyımlastırıladı. Birinshi basqısha ulıwma analiz alınıp atırǵan oqıwshılar arasınan umtılıwı, qızıǵıwı, aqlıy rawajlanıwı boyınsha joqarıdaǵı kórsetkishlerge iye bolǵanları saylap alınadı hám belgili bir baǵdarǵa ajratıladı.

Bular tómendegiler:

1. Anıq pánler;
2. Tábiyy pánler;
3. Gumanitar pánler;
4. Kórkem talant tarawı (muzika, súwretshilik t.b.);
5. Sociyal taraw;
6. Tillerge (invistikaliq qábiletler);
7. Basqarıw tarawı, pedagogika tarawı.

Jeti baǵdardıń hár birinen topardıń aldınıǵı aqılıy rawajlanıwı ústin hám qábiletli oqıwshısı anıqlanadı. Bir toparda bunday oqıwshılar sanı kópshilikti qurawı múmkin, bazıda talapqa juwap beriwshi birde – bir oqıwshı shıqpawıda múmkin.

Alınǵan maǵlumatlar bilimlendiriw mekemesi boyınsha jıynalǵanda, jeti baǵdardıń hár birinde óz qızıǵıwı hám baǵdarlanganlıǵı menen ajıralıp turatuǵın aktiv oqıwshılar dizimi júzege keledi. Joqarıda kórsetip ótilgen jeti baǵdar boyınsha arnawlı tayarlangan hár bir neshe basqısh dawam ettiriledi.

Ekinshi basqısha:

- toparda saylangan aldaǵı, aktiv, aqılıy rawajlanıwı ústin hám qábiletli oqıwshılar menen baǵdarları boyınsha tereńlestirilgen psixologiyalıq diagnoz ótkeriledi.

Qábiletilderdi úyreniw psixologiyalıq diagnoz procesi tómendegilerge tiykarlanadı:

1. Aqılıy qábiletli ólshew (ulıwma intellettiń joqarılıǵı):
2. Dóretiwshilik qábiletin ólshew (dóretiwshiliktin ústinligi):
3. Pánlerdi ózlestiriw boyınsha erisken jetiskenlikleri (reytin nátiyjeleri, bahalardıń joqarılıǵı):

4. Aqılıy hám dóretiwshilik qábiletlerinen kelip shıǵıp berilgen tapsırmalarǵa jantasıwı:

5. Sociyal maslasqanlıǵın anıqlaw (qarım – qatnasqa kirisiwsheńligi):

6. Jeke qásiyetlerdi anıqlaw (individual psixologiyalıq qásiyetleri):

7. Oqıwshıǵa oqıtıwshılardıń, ata – analardıń hám olardıń bir- birine qábiletleri, qızıǵıwshılıǵı boyınsha bergен bahalarınıń mas keliwi.

Joqarıdaǵılardıń hár biri boyınsha aqılıy rawajlanıwı ústin hám qábiletli oqıwshı anıqlanadı. Saylap alınǵan oqıwshılar haqqındaǵı maǵlıwmat bilimlendiriw mekemesi boyınsha jıynalıp, 7 baǵdardıń hár birinde óz qızıǵıwı hám baǵdarlanǵanlıǵı menen ajıralıp turatuǵın aktiv oqıwshılar dizimi júzege keledi. Qábiletli dep tabılǵan oqıwshılardı hár tárepleme qollap – quwatlaw boyınsha arnawlı dástúr islep shıǵıwı lazım. Bunda hár bir oqıwshıǵa qızıqlı hám aqılıy rawajlanıwın támiynlew maqsette keń imkaniyatlar hámde shárt-sharayatlar maqsetke muwapıq.

Qábiletliktiń birinshi kórinisi balalardıń jas waqıtlarınanaq belgili boldı. Tábiyattan qábiletli bala basqa teńleslerine salıstırǵanda óziniń aqılıy rawajlanıwınıń ozıp ketiwi menen ajıralıp turadı. Bul balalarǵa sóylewdiń erte payda bolıwı hám júdá kóp bolǵan leksika baylıǵına iye bolıwı, aqılıy xızmetten sharshamaw, yaǵnıy olardıń túrli aqılıy xızmetlerden qızıǵıwshılıq penen izleniwleri qabil etiwleri. Olardıń qızıǵıwshılıqları ózgerip turıwı múmkin, biraq aktivliktiń joqarılıq dárejesi hár dayım turaqlılıqtı joytpaydı. Bularda aqılıy izleniwshilik ıqtıyarsız ráwishte júzege keledi. Qábiletli balalar pikirlew procesi tez bolıwı, analizlew hám ulıwmalastırıw qábiletiniń bar ekenligi menen ajıralıp turadı. Olar dógerek – átirapta júz berip atırǵan waqıyalarǵa qızıǵıwshań bolıp, dóretiwshilik sıpatları kórinedi. Qábiletli talabalardıń este saqlawları júdá jaqsı rawajlanǵan bolıp, olar uzaq múddetke shekem bolıp ótken waqıya hádiyselerdi, kórgen – bilgen nárselerin eslep qalıw hám kerek waqıtta onı jáne qayta islewde tiklew imkaniyatlari

keń boladı. Qábiletli balalar úlkenlerge salıstırǵanda unamlı hám unamsız tásirge qıyınlıǵı menen ajıralıp turadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Давлетшин М.Г., Дустьмухамедова Ш., Мавлонов М., Туйчиева С. Ёш даврлари ва педагогик психология. Ўқув методик қўлланма. –Тошкент, 2004.
2. Давлетшин М.Г., Туйчиева С.М. Умумий психология. –Тошкент, 2002.
3. Давлетшин М.Г. Замоनावий мактаб ўқитувчиси психологияси. – Тошкент1998.
4. Гозиев Э.Г. Психология. –Тошкент, 1994.